

Clément Léger
BTS GPN spécialité Animation nature, première année
LEGTA de Vendôme-Areines

Module D 442 Étude naturaliste
Mai 2009

Étude de deux espèces d'oiseaux du centre-ville de Vendôme en fin d'hiver et en début de printemps : le Choucas des tours (*Corvus monedula*) et le Corbeau freux (*Corvus frugilegus*). Localisation des colonies et première estimation des effectifs nicheurs. Recueil d'observations naturalistes concernant la nidification.

Est-il possible de localiser et de dénombrer les différents sites de nidification de Choucas des tours et de Corbeaux freux dans le centre-ville de Vendôme ? A combien de couples peut-on estimer ces deux populations nicheuses et quels éléments ayant trait à la nidification de ces deux espèces peut-on relever ?

Choucas des tours. Croquis de Robert Hainard (Valère 13 mars 1923) in Géroutet (1961).

Préambule

Dans un article paru dans la revue naturaliste *Ciconia*¹, consacré à l'avifaune nicheuse d'un parc urbain de Bitche en Moselle, Muller (2003) constate avec étonnement que « *L'étude des oiseaux des milieux urbains et suburbains est parfois délaissée par les ornithologues de terrain avides d'espaces plus naturels* ». Il ajoute : « *Pourtant, ces biotopes abritent des communautés aviennes particulières et des espèces propres qui méritent des suivis précis* ».

Ces propos d'Yves Muller me semblent tout à fait justes et, de surcroît, tout à fait adaptés au cas de cette étude. Aussi, ces quelques mots d'Yves Muller ont été déterminants dans le choix du milieu dans lequel j'ai mené l'étude naturaliste. Ils m'ont notamment fait prendre conscience de l'intérêt et de l'originalité des milieux urbains du point de vue de l'ornithologie. Autant de raisons, donc, pour débiter cette étude naturaliste en citant ces propos.

Alors que le milieu urbain est un habitat privilégié pour certaines espèces, n'est-il effectivement pas surprenant de constater qu'il n'existe encore aujourd'hui, que peu d'études qui, dans la littérature naturaliste-scientifique, soient consacrées à ce type de milieu et aux espèces qui y vivent ? Le fait est en tout cas significatif et demande réflexion.

Les espèces que l'on observe dans le milieu urbain sont hâtivement jugées « banales » ou « communes ». En négligeant les environnements anthropisés, on délaisse l'étude et l'observation d'oiseaux au mode de vie fascinant. D'autant que vivant à proximité de l'homme, nous croyons à tort tout connaître de ces espèces. Le Choucas de tours (*Corvus monedula*) et le Corbeau freux (*Corvus frugilegus*), les deux espèces de Corvidés qui retiennent notre attention pour cette étude, sont de bonnes illustrations de ce cas de figure.

Introduction

Cette étude a été menée dans le cadre du module D 442 nommé « *Histoires naturelles et techniques de médiation* ». Elle fait écho à la réalisation d'une malle documentaire, travail également réalisé dans le cadre de ce module et intitulé « *Geai des chênes, Pie bavarde, Choucas des tours, Corbeau freux, Corneille noire : les Corvidés du Vendômois* ». Il s'agit, en somme, d'une adaptation au terrain (c'est-à-dire au milieu naturel même) du thème retenu pour la malle documentaire.

Ce travail va traiter de deux espèces d'oiseaux de la famille des Corvidés : le Choucas des tours (*Corvus monedula*) et le Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) dans le centre-ville de Vendôme.

Cette présente étude a été menée en fin d'hiver et en début de printemps, plus précisément de la mi-février à la mi-mai. Elle est axée autour du sujet de la nidification du Choucas des tours et du Corbeau freux dans le centre-ville de Vendôme et **elle vise à remplir trois objectifs**.

Tout d'abord, il s'agit de localiser et de dénombrer les différentes colonies de nidification de ces deux espèces. Ensuite, il s'agit d'effectuer une première estimation des effectifs nicheurs. Aussi, ces deux démarches sont l'occasion de rassembler des informations naturalistes ayant trait à la nidification de ces deux espèces de Corvidés. Ainsi, cette étude veut répondre à un troisième objectif : rassembler des éléments d'informations et des observations naturalistes concernant la nidification de ces deux oiseaux (nature des sites utilisés, étude des matériaux utilisés pour la construction des nids, dates de pontes et d'éclosions, élevage des jeunes, étude d'une éventuelle mortalité, etc.).

¹ Créée en 1972 par un groupement de naturalistes alsaciens et lorrains, *Ciconia* est une revue régionale d'écologie animale. Actuellement éditée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Délégation Alsace et le Musée zoologique de l'Université et de la Ville de Strasbourg, *Ciconia* a à son actif la publication de plusieurs centaines d'articles naturalistes et scientifiques principalement axés sur l'ornithologie alsacienne et lorraine. Une référence majeure de l'ornithologie française...

En somme cette étude naturaliste cherche à répondre, via les trois objectifs que nous venons de voir, aux problématiques suivantes : Est-il possible de localiser et de dénombrer les différents sites de nidification de Choucas des tours et de Corbeaux freux dans le centre-ville de Vendôme ? A combien de couples peut-on estimer ces deux populations nicheuses et quels éléments ayant trait à la nidification de ces deux espèces peut-on relever ?

Après avoir présenté les deux espèces (partie intitulée « Présentation des deux espèces étudiées ») et les différentes démarches de travail adoptées pour cette étude (partie intitulée « Méthode de travail »), nous verrons dans une seconde partie les résultats de l'étude ainsi que les différentes observations qui ont été faites sur le terrain (partie intitulée « Résultats »). Enfin, je terminerai ce travail par une discussion en essayant de comparer mes observations avec celles de la bibliographie consultée (partie intitulée « Discussion et conclusion »).

Présentation des deux espèces étudiées

Quelles sont les principales caractéristiques des deux espèces étudiées ? Tout d'abord, parlons du Choucas des tours. Cette espèce ubiquiste du Paléarctique occupe quasiment toute la France à l'exception de la partie du sud-ouest (l'Aquitaine notamment) et de la Corse (Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994). On distingue deux sous-espèces de Choucas des tours en Europe. La sous-espèce *soemmerringii*, hôte du nord-est de l'Europe, ainsi que la sous-espèce *spermologus* (Svensson, 2004 ; Beaman et Madge, 2003.). C'est cette dernière qui vit dans notre région. Ses habitats de prédilection sont les régions agricoles pourvues de bois et de prairies. Il est important de souligner, en tant que caractéristique de l'espèce, que le Choucas des tours ne dépasse pas l'étage collinéen. Aussi, un autre élément essentiel de cette espèce est son caractère grégaire tout au long de l'année. Cette caractéristique de l'espèce a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs études d'éthologie, notamment menées par Konrad Lorenz². Le Choucas des tours possède également, à l'instar de la plupart des autres espèces de Corvidés de France, une fascinante capacité d'adaptation à différents milieux. « *Nichant à l'origine dans des falaises naturelles, il a su conquérir des milieux artificiels équivalents, et s'y adapter* » affirme Guy Jarry. Les Choucas des tours vivant en France sont peu migrateurs et la plupart manifestent un certain attachement à des territoires précis. A ce propos, il est intéressant d'observer que, comme le souligne Guy Jarry, la carte de répartition de la population nicheuse de Choucas des tours est pratiquement semblable à celle présentant la répartition des populations en hiver (Jarry in Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994). Durant la période hivernale, les couples formés à vie –la monogamie est une autre caractéristique essentielle du Choucas des tours- fréquentent de temps à autre le lieu de nidification. A partir de la fin février, les couples occupent de manière plus régulière le site où la colonie s'installe traditionnellement. Les nids, généralement réoccupés d'une année à l'autre, sont installés dans des anfractuosités ou des cavités. Ainsi, le Choucas des tours est, dans une certaine mesure, une espèce que l'on pourrait qualifier de « cavernicole ». Les pontes, composées de 4 à 6 œufs, ont lieu à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai. La couvaison est assurée uniquement par la femelle et dure 16 à 20 jours. L'élevage, quant à lui, est d'une durée comprise entre 28 et 36 jours. Le régime alimentaire du Choucas des tours est surtout composé d'insectes, de larves, de mollusques, de vers de terre, de graines, de fruits, de baies ou encore de tubercules. On l'aura compris, le Choucas des tours possède un régime alimentaire très varié. Et c'est ce qui fait de lui une espèce « omnivore ». Il est intéressant de remarquer que l'espèce manifeste une préférence nette pour les petits invertébrés et les végétaux tandis que bien d'autres Corvidés ont un goût plus marqué pour la viande (Corneille noire, Geai des chênes, Pie bavarde par exemple). On ne peut pas dire qu'il soit exceptionnel que le Choucas des tours colonise des milieux artificiels. En effet, comme le souligne Paul Géroudet³, « *la plupart des passereaux nichant dans les rochers en*

² Konrad Lorenz est un éthologue autrichien. Dès 1937, il s'est intéressé aux Corvidés et notamment au Choucas des tours. La plupart de ses observations concernant cette espèce se retrouvent dans l'ouvrage « *Essais sur le comportement animal et humain* » (1970) ainsi que dans « *Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons* » (1968).

³ Paul Géroudet est un ornithologue suisse réputé. Ses ouvrages, parmi lesquels *Les passereaux d'Europe* sont encore aujourd'hui des références essentielles pour l'étude des oiseaux.

arrivent à s'installer sur les édifices, au moins occasionnellement » (Géroudet, 1961). Mais le Choucas des tours présente cette originalité d'être l'une des seules espèces de Corvidés (avec le Crave à bec rouge, absent du Vendômois) à avoir pris l'habitude d'occuper des édifices. L'identifier est chose assez aisée, notamment grâce à sa petite taille équivalente à celle d'un pigeon et bien inférieure à celle d'un Corbeau freux ou d'une Corneille noire. Aussi, il présente un plumage noir et un cou gris pâle. Son vol est également caractéristique : il est nerveux et rapide. Cette vivacité est d'ailleurs relevée dans la majorité des écrits d'ornithologie consultés (Svensson, 2004 ; Géroudet, 1961).

Le Corbeau freux, la deuxième espèce que j'étudie, occupe lui aussi une grande partie du Paléarctique. « *De l'Irlande jusqu'à la Chine* » affirme Jean-Philippe Sibley (Sibley in Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994). On observe aussi l'absence de cette espèce de la péninsule scandinave et des régions nordiques ainsi que de la péninsule ibérique. En France, le Corbeau freux préfère très nettement la partie nord du pays. Il est absent comme nicheur, des régions situées au sud d'une ligne allant de La Rochelle au lac Léman. En hiver toutefois, l'espèce se répand bien au sud de son aire de nidification définie (Jarry in Yeatman-Berthelot et Jarry, 1991). A ce jour, le biotope préférentiel du Corbeau freux a été déterminé avec précision. Il est caractérisé par « *la conjonction de grandes vallées alluviales bordées de boisements de peupliers ou frênes, de paysages très ouverts parsemés de boqueteaux et de la nécessaire présence de prairies* » (Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994). Tout comme le Choucas des tours, le Corbeau freux est une espèce grégaire. L'espèce forme des colonies tout au long de l'année. En février-mars, les Corbeaux freux constituent des colonies de nidification. Tout comme le Choucas des tours, le corbeau freux manifeste une certaine fidélité au site de nidification. Dans l'ouvrage de Yeatman-Berthelot et Jarry, Jean-Philippe Sibley cite d'ailleurs le cas, anecdotique mais illustrant à merveille la fidélité de l'espèce à son lieu de nidification, d'une corbeautière connue depuis 1350 (Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994). Notons d'ailleurs que « corbeautière » est le terme spécifiquement attribué à une colonie de Corbeaux freux (Duquet, 2004). Les pontes ont lieu dès la mi-mars et comporte 3 à 5 œufs. L'incubation est assurée uniquement par la femelle, autre point commun avec le Choucas des tours, et dure entre 16 et 18 jours. Une autre caractéristique du Corbeau freux est sa capacité à effectuer une ponte de remplacement. Etant omnivore, le Corbeau freux possède un régime alimentaire diversifié. De manière générale, l'espèce a une nette préférence pour les petits invertébrés et les végétaux. Un goût qui lui a d'ailleurs valu son nom d'espèce. En effet, *frugilegus* signifie en latin « qui ramasse des grains » (Cabard et Chauvet, 2001).

Ainsi les deux espèces dont il est question dans ce travail (croquis 1 et 2 et clichés 1 et 2) présentent de nombreuses caractéristiques communes. Elles portent notamment sur le régime alimentaire, le caractère grégaire qui les amène à constituer des colonies ou encore sur cette capacité d'adaptation à de nombreux milieux différents. Les différences portent ainsi sur la morphologie, les cris, l'aire de répartition ou encore sur les sites de nidification, sujet de cette étude. Tandis que le Choucas des tours est une espèce cavernicole qui utilise des cavités d'arbre et des édifices pour établir son nid, le Corbeau freux construit son nid- à la cime d'un arbre.

Croquis 1 : Groupe de Choucas des tours. On reconnaît la silhouette caractéristique de ces oiseaux munis d'une calotte noire avec les côtés et l'arrière du cou gris ardoisé. (Croquis de Paul Barruel *in* Géroudet, 1961).

Croquis 2 : Groupe de Corbeaux freux adultes sauf un jeune au second plan à gauche sans zone grisâtre dénudée autour de la base du bec. (Croquis de Paul Barruel *in* Géroudet, 1961).

Cliché 1 : Choucas des tours à l'entrée de son nid, placé dans la cavité d'un platane. Prise au début du mois d'avril, cette photographie présente bien le type d'arbre caractéristique utilisé par cette espèce pour la nidification : un arbre de taille assez imposante et possédant une cavité. On peut voir sur cet oiseau, la calotte noire avec les côtés et l'arrière du cou gris ardoisé (Source : Julien Chauveau)

Cliché 2 : Corbeau freux adulte avec la zone grisâtre dénudée caractéristique autour de la base du bec (Source J.P. Paris)

Méthode de travail

Se poser les questions

Le Choucas des tours et le Corbeau freux sont connus pour occuper les villes. Pour le premier Yeatman-Berthelot et Jarry (1994) indiquent : « *Nichant à l'origine dans les falaises naturelles, il a su conquérir les milieux artificiels équivalents, et s'y adapter* » C'est ainsi qu'on le retrouve notamment les parois de vieux édifices avec des cavités. Pour le second, les mêmes auteurs écrivent : « *On note un curieux phénomène d'anthropophilie chez le freux qui installe souvent ses corbeautières à proximité d'habitations humaines, y compris, au cœur des zones urbaines. (...) ce comportement peut s'expliquer par deux hypothèses qu'il serait intéressant de vérifier : l'une d'ordre alimentaire, liée à la présence de pelouses entretenues, facilement prospectables par les oiseaux ; l'autre d'ordre sécuritaire, dans la mesure où les colonies « urbaines » seraient moins sujettes aux destructions que celles situées en rase campagne* ».

Cette présence en ville s'est vérifiée à Vendôme et avant de mener cette étude, je pouvais déjà constater que ces deux espèces vivaient dans le centre-ville sans pouvoir, toutefois, détailler cette occupation. Ainsi, cette démarche était l'occasion d'en savoir plus sur ces deux espèces et de compléter les connaissances au moment de la reproduction dans le contexte du centre-ville de Vendôme. Les questions auxquelles il me semblait intéressant de chercher des réponses étaient les suivantes :

- Question n°1 : Où se situent les colonies de reproduction de ces deux espèces dans le centre-ville de Vendôme et combien sont-elles ?
- Question n°2 : A combien de couples peut-on estimer les populations nicheuses de Choucas des tours et de Corbeaux freux du centre-ville de Vendôme ?
- Question n°3 : Quelles informations, ayant trait à la nidification, peut-on tirer des observations naturalistes de terrain sur ces deux espèces dans le centre-ville de Vendôme ?

A chacune de ces questions je pouvais déjà apporter, avant de débiter l'étude, des éléments de réponses. Autrement dit, des hypothèses. A la première question, je pouvais déjà répondre que les sites des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, de l'abbaye de la Trinité et du Square Belot accueillent des Corbeaux freux et des Choucas des tours. Concernant la troisième question, je pouvais déjà émettre l'hypothèse selon laquelle cette étude naturaliste m'apporterait des informations sur des points divers tels que les sites de nidification, les périodes de construction des nids ou encore les dates de ponte.

Définir un secteur d'étude

Préalablement, j'ai retenu un secteur, qui donnait un cadre à ce travail. Il n'était pas réaliste de prendre en compte toute la zone urbanisée de la ville. J'ai retenu le centre-ville enserré entre les deux bras du Loir (figure 1). Une zone située à l'ouest du Minotaure a aussi été retenue en raison de la probabilité qu'elle soit une zone de nourrissage pour les Corbeaux freux.

La zone d'étude présente plusieurs types de sites favorables à la nidification des deux espèces de Corvidés. Tout d'abord, des espaces verts dans lesquels se situent des arbres anciens et de grande taille. De tels arbres sont intéressants pour cette étude dans la mesure où ils constituent des sites de nidification aussi bien pour le Corbeau freux que pour le Choucas des tours. Il faut également remarquer que ces arbres anciens disposent pour la plupart de cavités, éléments essentiels pour la nidification des Choucas des tours. La majorité des arbres de grande taille présents dans ces espaces verts sont des Platanes

(*Platanus x acerifolia*) et des Marronniers (*Aesculus hippocastaneus*). Ainsi, le centre-ville de Vendôme compte le Parc Ronsard et le Parc de l'hôtel de ville (ces deux sites, en réalité, se confondent et c'est pourquoi ils seront cités en étant associés) ou encore le Square Belot.

Bien évidemment, la zone d'étude offre un ensemble de bâtiments. De ce vaste ensemble, nous pouvons distinguer deux types de sites. Tout d'abord, les bâtiments de taille moyenne ou modeste. Il s'agit de la majorité des maisons de Vendôme. Munis le plus souvent de cheminées, ces bâtiments peuvent être des sites de nidification pour le Choucas des tours. Mais de l'ensemble des bâtiments de la zone, les plus intéressants sont les édifices de stature imposante qui s'individualisent du tissu urbain. Dès lors, l'abbaye de la Trinité, l'église de La Madeleine ou encore l'hôtel de ville sont les sites les plus intéressants pour le Choucas des tours. En quoi ces sites sont-ils particulièrement intéressants pour la nidification de cette espèce ? L'hôtel de ville dispose d'un ensemble de cheminées et, de surcroît, est situé à proximité directe des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (autre site intéressant pour la nidification du Choucas des tours). L'intérêt de l'église de la Madeleine et de l'abbaye de la Trinité, deux édifices religieux, réside dans le fait qu'elles présentent un clocher et, surtout, des parois avec des anfractuosités. Notons que le clocher de l'abbaye de la Trinité (le plus important site de nidification du Choucas des tours de la zone d'étude) date du XII^e siècle, Il possède un style roman et ne mesure pas moins de 80 mètres de hauteur (Couffrant, 1991).

Pour résumer, nous pouvons dire que la zone étudiée présente trois grands ensembles de sites intéressants pour la nidification du Choucas des tours et/ou du Corbeau freux : les espaces verts pourvus d'arbres de grande taille (squares ou parcs urbains), les bâtiments de taille modeste et les édifices de taille imposante qui s'individualisent du tissu urbain.

Figure 1 : Plan du centre-ville de Vendôme et délimitation du périmètre de la zone d'étude prospectée pour ce travail (trait noir).

Se documenter

Bien qu'inscrits dans un même module, le module D 442, le travail d'élaboration d'une malle documentaire et cette étude naturaliste peuvent apparaître comme deux travaux opposés. Ils sont en tout cas très différents. Le premier consiste essentiellement à recueillir des

ressources documentaires et à la classer tandis que le deuxième est un travail de terrain et d'observation. Mais en réalité ces deux types de travail sont absolument complémentaires. Nous ne soulignerons jamais assez, par exemple, l'utilité d'un fond bibliographique pour connaître une espèce et son milieu de vie. En d'autres termes, il me semble qu'une documentation riche et rigoureuse est essentielle pour mener une étude naturaliste. A notre connaissance, aucun travail n'a été spécialement mené à ce jour sur les Corvidés de Vendôme et de sa région (le Vendômois). Un travail a cependant été mené sur la nidification du Corbeau freux, mais à l'échelle de la région Centre : il s'agit du travail de Guillot (non daté). Il est important de souligner que les Corvidés sont mentionnés dans chaque publication portant sur la faune de Vendôme et du Vendômois. La plus ancienne publication à laquelle nous avons eu accès correspond au travail du prêtre Gabriel Etoc. Dans son travail, publié en 1907, Etoc mentionne des observations précises et anecdotiques, révélatrices de l'intérêt de l'auteur pour cette famille d'oiseaux. Il relate par exemple dans sa publication l'observation de Corneilles noires au bord de la Loire « *au moment de la baisse des eaux* ». Cette publication souligne déjà le statut nicheur du Corbeau freux dans le Loir-et-Cher ainsi que la préférence du Choucas des tours pour les églises, les villes et les vieux édifices (Etoc, 1907). Aussi, les Corvidés sont mentionnés dans les travaux de l'association Perche Nature et d'Alain Perthuis (Perthuis, 1983, 1992, 2007)

Élaborer une méthode de travail

Afin de répondre aux questions posées, en tenant compte :

- de l'expérience que je pouvais avoir de ces espèces ;
- des moyens dont je disposais ;
- du temps dont je disposais (remise du document final fin-mai 2009) ;
- des renseignements rassemblés sur la biologie et l'écologie du Choucas et du Corbeau freux dans la bibliographie consultée ;
- du contexte du secteur retenu ;

j'ai essayé de réfléchir à une méthode de travail pour répondre aux questions posées.

~~Pour la question n°1 : Les Choucas et les Corbeaux freux sont connus pour être des oiseaux remuants et bruyants (Géroudet, 1961). Ils ne passent donc pas inaperçus et leur taille (surtout dans le cas du Corbeau freux) est un atout. Afin de localiser les colonies de reproduction de ces deux espèces dans le centre-ville de Vendôme et dénombrer les différentes colonies, j'ai retenu l'observation directe des oiseaux durant la période favorable (fin de l'hiver et début du printemps) avec une visite méthodique et régulière (3 à 5 fois par semaine) de l'ensemble de la zone étudiée. Les arrêts fréquents permettaient d'observer les allers et venues des oiseaux et de localiser la provenance des cris et les zones de rassemblements. Un intérêt particulier a été porté aux secteurs jugés favorables à la nidification de ces espèces. J'ai ainsi été particulièrement attentif aux zones possédant de grands arbres (pour le Corbeau freux) ou encore aux édifices (pour le Choucas des tours). Les observations de terrain ont été réalisées à l'aide d'une paire de jumelles Perl 10x42. Comme je l'ai déjà indiqué, les colonies de reproduction de Corbeaux freux sont nommées « corbeautières » (*Rookery* en Angleterre) dans la littérature (Géroudet, 1961 ; Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994 ; Cabard et Chauvet, 2001). Cette dénomination a été retenue pour cette étude.~~

Pour la question n°2 : Nous savons que les deux espèces sont monogames et vivent en couple (Géroudet, 1961). L'estimation du nombre minimum de couples nicheurs est obtenue par un décompte des nids dans les colonies qui ont été identifiées. Pour le Corbeau freux, le décompte des nids peut être effectué de façon précise. L'utilisation d'arbres élevés pour installer les nids bien visibles facilite le travail d'observation, d'autant que le Corbeau freux débute sa nidification de façon précoce (Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994) et que les nids ne sont donc pas masqués par la feuillaison. Pour le cas du Choucas, il a été envisagé de dénombrer les emplacements occupés pour la nidification où nous avons pu vérifier l'occupation (couple visitant le site, apport de matériaux) qu'il s'agisse de mur d'édifices, de

cheminées ou de cavités d'arbre, identifiés pour accueillir une colonie. Pour le site de l'église de la Trinité, nous partions de l'hypothèse que des nids pouvaient également être installés à l'intérieur du clocher roman au sommet des murs ou sur des planchers ou encore dans des anfractuosités du mur intérieur comme décrit dans la littérature (Géroudet, 1961). Dans ce cas, les observations menées depuis l'extérieur ne pouvaient pas le confirmer, ni offrir la précision recherchée pour estimer le nombre de couples nicheurs et nous privaient d'éventuelles descriptions supplémentaires d'emplacements de nids à Vendôme. La possibilité de visiter le clocher de l'église de la Trinité a été obtenue grâce à la gentillesse de Monsieur Bernard Diry. Les observations des nids ont été réalisées à l'aide d'une paire de jumelles Perl 10x42. et d'une longue-vue Kowa avec zoom 20 à 60x. Les clichés ont été réalisés avec un appareil photo Lumix. Les clichés montrant les Choucas dans les murs du clocher de la Trinité ont été réalisés par digiscopie à l'aide de la longue-vue.

Pour la question n°3 : Le recueil des observations naturalistes de terrain, ayant trait à la nidification des deux espèces concernaient en premier lieu la description des sites de nidification, la nature des différents types de support des nids, les dates de fréquentation et d'aménagement des nids, les matériaux utilisés et éventuellement les dates d'éclosion des oiseaux. Pour la confection des nids et les matériaux utilisés, le travail de Joubert sur le Circaète-jean-le-blanc a été une référence. Pour le cas du Corbeau freux, je pensais me limiter à une description sommaire des nids. J'avais retenu deux techniques : description des matériaux apportés au nid par l'observation aux jumelles et à la longue-vue et collecte par un examen minutieux du sol, sous les arbres servant de support, à l'occasion de visites régulières. Au cours des observations, j'ai eu l'opportunité inespérée de recueillir, pour le cas du Corbeau freux, les restes de deux nids mal amarrés et tombés à terre. Sur l'ensemble du matériel récolté, j'ai réalisé une pré-identification et un classement en fonction des caractéristiques des différents types de matériaux (végétaux) qui constituaient le nid. Ce matériel a ensuite été confié à Dominique Mansion, botaniste à Boursay, pour confirmation de mes déterminations et pour identification des éléments indéterminés. De même, la recherche au sol, sous les colonies de Corbeaux freux a permis la collecte de coquilles d'œuf dont il a été possible d'apporter une description. Les coquilles des œufs éclos recueillies ainsi que les cadavres des poussins ont permis de fournir quelques repères sur les dates supposées d'incubation et d'éclosion. Pour les mensurations du diamètre des coquilles d'œufs éclos, j'ai utilisé un pied à coulisse au 1/10. Enfin, la découverte de cinq cadavres de corbeaux freux le 15 mai 2009 sous une corbeautière à Vendôme a permis d'étudier quelques contenus stomacaux et d'apporter des éléments sur le régime alimentaire des juvéniles en période de nidification, alors qu'ils sont encore nourris au nid par les adultes. Les restes alimentaires contenus dans l'œsophage et le gésier ont été classés et identifiés à l'œil nu (céréales, fruits) ou grâce à une loupe (grossissement 8x) pour l'unique insecte trouvé.

Résultats

Mes observations qui se sont étalées du 15 février au 15 mai (sauf périodes d'absence du 12 avril au 3 mai et du 11 au 14 mai pour stages) confirment la nidification du Corbeau freux et du Choucas des tours dans le centre ville de Vendôme. Sur le secteur retenu, une approche des effectifs de la population nicheuse a été obtenue pour ces deux espèces. Enfin, diverses informations naturalistes relatives à la nidification de ces oiseaux ont pu être recueillies.

Le cas du Corbeau freux

Sur le secteur étudié, la localisation des colonies de nidification a pu être effectuée de façon exhaustive. Le caractère grégaire et bruyant des Corbeaux ainsi que l'utilisation d'arbres élevés pour installer les nids facilitent le travail d'observation. Les observations répétées sur le secteur prospecté avec lequel je me suis familiarisé permettent d'assurer qu'aucune colonie n'a pu échapper au recensement. A cela, il faut ajouter que le Corbeau freux débute sa nidification de façon précoce et les nids s'observent de loin alors que le feuillage ne recouvre pas encore les branches. Leur dénombrement est aisé.

Avant d'aborder les résultats concernant la nidification de l'espèce dans la zone d'étude, il importe de rapporter une observation. Au cours de la seconde moitié du mois de février, Les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville ont constitué un dortoir à Corvidés. **Les deux espèces occupant ce site en tant que dortoir étaient le Corbeau freux et le Choucas des tours. Il faut donc remarquer la mixité (en ce sens que les deux espèces sont présentes) de ce dortoir et la « cohabitation » des deux espèces.** Nous avons observé le même phénomène à Areines où les peupleraies qui bordent le Loir accueillent des dortoirs aux effectifs importants au cours de l'hiver. Il était possible d'observer au-dessus du lycée agricole des vols de corbeaux freux et de choucas qui regagnaient le dortoir dès la fin de l'après-midi. Si les vols étaient constitué surtout de Corbeaux freux, on pouvait distinguer les cris caractéristiques de choucas, signe que le dortoir était également mixte.

Deux colonies existent actuellement sur le secteur retenu. Elles sont installées dans Les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (formant un site unique) (cliché 3) et le Square Belot. Le nombre total de nids s'élève à 46 (8 dans le Square Belot et 38 dans Les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville) (Tableau I et figure 2). Il faut également signaler que deux nids tombés n'ont pas été comptabilisés.

Tableau I : Détails sur la localisation des colonies de nidification du Corbeau freux sur le secteur étudié dans le centre ville de Vendôme avec indication sur les essences d'arbres servant de support et le nombre de nids recensés.

Localisation	Essence servant de support	Nombre de nids de Corbeaux freux
Square Belot	Platane	4
Square Belot	Platane	1
Square Belot	Platane	3
Total Square Belot		8
Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (mairie)	Platane	6
Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (mairie)	Platane	4
Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (mairie)	Platane	9
Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (mairie)	Platane	11
Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville (bibliothèque)	Platane	8
Total Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville		38
Total général		46

Figure 2 : Carte de répartition des sites de nidification du Choucas des tours (**jaune**) et du Corbeaux freux (**rouge**) sur le secteur étudié dans le centre ville de Vendôme au printemps 2009.

Cliché 3: Vue partielle de la colonie de nidification de Corbeaux freux installée dans les grands platanes des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville à Vendôme depuis la sous préfecture, place Saint Martin. Les nids placés sur les branches les plus élevées sont visibles de loin (cliché réalisé le 8 avril 2009).

Ces actions de localisation et de dénombrement des nids, que nous venons de voir, a également permis le recueil de renseignements et d'observations naturalistes non moins importantes. Ces observations portent sur la nidification du Corbeau freux à Vendôme et concernent en premier lieu les supports utilisés. **Sur les deux sites occupés, les oiseaux mettent à profit de façon exclusive les grands platanes pour installer les nids dans les**

plus hautes branches du houppier. Dans les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, le Corbeau freux utilise les platanes face à l'hôtel de ville et la bibliothèque. Sur les neuf platanes que compte les parcs, six sont occupés. Comme pour les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, la petite colonie du Square Belot est installée dans la rangée des six grands platanes qui bordent la rue Geoffroy Martel. Les huit nids sont répartis dans trois des six platanes (Tableau I). Par comparaison, je me suis intéressé à la colonie installée à Vendôme sur les bords de Loir qui borde le faubourg Saint Bienheure à proximité du lycée agricole. Cette colonie compte 124 nids répartis sur 43 supports. Les essences concernées sont le frêne (31 soit 75.6% avec 78 nids), le peuplier cultivé (10 soit 24.4% avec 43 nids), le peuplier d'Italie (1 soit 2.4% avec 1 nid) et l'orme (1 soit 2.4% avec 2 nids). Toujours sur les bords de Loir, sur la commune d'Areines, plusieurs colonies de nidification de Corbeaux freux qui n'ont pas fait l'objet de décomptes de nids sont installées dans des peupleraies et dans ce cas, les supports sont exclusivement le peuplier cultivé.

Concernant les dates d'installation, mes premières observations du mois de mars indiquent déjà une grande activité dans les colonies de nidification du centre ville de Vendôme. Cette activité avait déjà probablement débuté en février. Au début du mois de mars, de nouveaux nids sont bâtis tandis que les anciens sont « rechargés ». Rechargés, c'est-à-dire qu'un nouveau nid est bâti en prenant assise sur les vestiges d'un ancien nid utilisé l'année précédente. Ces nids possèdent une apparence plus massive que les nids nouvellement bâtis. En un coup d'œil, on peut donc différencier un nid de l'année d'un nid « rechargé ». Au début mars, j'ai constaté un incessant va-et-vient d'oiseaux apportant des branchettes et des matériaux.

Il n'est pas possible de déterminer avec précision les débuts des pontes (à moins d'avoir la possibilité d'accéder à chacun des nids (situés en moyenne à une trentaine de mètres de hauteur selon mon estimation) mais l'observation d'adultes sur les nids (seule l'extrémité de la queue dépassant des rebords du nid) à la mi-mars, laissait pressentir que nous étions en période de ponte et ou d'incubation. Toutefois, des visites régulières sous les arbres occupés par les colonies ont permis de fournir des indications intéressantes et quelques repères sur les dates d'éclosions et donc sur les dates de pontes. Ainsi, au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville, j'ai pu découvrir au sol, trois cadavres de poussins de Corbeaux freux, probablement morts au nid et expulsés par les adultes. Il s'agissait de poussins nus présentant les yeux clos, âgés de quelques jours au plus (cliché 4). Connaissant les dates de découverte de ces cadavres (1 spécimen le 5 avril et 2 le 9 avril) et la période d'incubation des œufs chez l'espèce (16 à 18 jours selon Yeatman-Berthelot et Jarry, 1994), **la période d'incubation avait déjà débuté au centre-ville de Vendôme au minimum le 21 mars si l'on estime que le jeune trouvé mort le 5 avril était né après une période d'incubation de 16 jours et le 19 mars dans le cadre d'une incubation de 18 jours.** D'autres détails relevés sur le terrain ont permis de confirmer que le début du mois d'avril marque la période des éclosions. Ainsi, j'ai pu collecter au sol, au Square Belot, des coquilles caractéristique d'œufs éclos, signalant des éclosions réussies (1 le 9 avril et 2 le 11 avril sur une zone qui avaient été prospectée le 9 avril) Le cliché 5 illustre ces propos. De même, le 9 avril, une poche fécale émise par un jeune oiseau (sans que l'on puisse toutefois l'attribuer formellement à un jeune Corbeau freux) a été découverte au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville sous les nids (cliché 6) Nous savons que les poches fécales sont évacuées du nid par les adultes pour éviter que les fientes ne souillent la cuvette du nid.

Cliché 4: Dépouille de 2 jeunes Corbeaux freux et restes de coquilles d'œufs clairs retrouvés au sol sous les nids le 9 avril et qui permettent d'apporter quelques repères sur les dates d'incubation et d'éclosion.

Cliché 5: Coquilles d'œufs éclos recueillies sous les nids de Corbeaux freux au Square Belot les 9 et 11 avril et qui signalent des éclosions au sein de la corbeautière.

Cliché 6: Poche fécale, attribuée à un jeune Corbeau freux, trouvée au sol, le 9 avril, sous la corbeautière aux Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, attestant d'une éclosion.

Comme je viens de le dire, les recherches au sol, sous les arbres servant de support au nid, ont permis de retrouver des coquilles d'œufs et d'en faire une description partielle. Il s'agit soit d'œufs clairs, expulsés par les adultes après les éclosions (coquilles entièrement éclatées suite à la chute sur le sol) (3 le 9 avril 2009 au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville), des œufs incubés (associés à des restes d'embryons) ayant chuté avec le nid (Square Belot et Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville) ainsi que des coquilles caractéristiques d'œufs éclos et expulsées du nid. Dans ce dernier cas, ils conservent leur intégrité lors de la chute car seule la coquille vide et légère est expulsée (1 le 9 avril et 2 le 11 avril au Square Belot). Tous les œufs sont verdâtres maculés de taches sombres. Pour les œufs éclos, il a été possible de mesurer le diamètre de l'œuf au pied à coulisse : 27.3 mm dans un cas et 27.8 mm dans les deux autres cas.

Lors de la période d'observation, deux nids sont tombés au sol (1 dans la colonie des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville et 1 au Square Belot) (cliché 7) Cette opportunité à été l'occasion pour moi de décrire le nid, chose inenvisageable, compte-tenu de leur inaccessibilité dans les houppiers des arbres à grande hauteur. Les deux nids étudiés sont constitués uniquement de végétaux. La base est constituée d'une accumulation de branchettes de bois vert que les oiseaux prélèvent directement avec le bec sur les arbres

et arbustes comme j'ai pu l'observer (cliché 8). Elles sont transportées avec le bec jusqu'au nid. Grâce à l'aide de Dominique Mansion, botaniste, il a été possible de mettre un nom sur les différents matériaux utilisés par les corbeaux. **Au Square Belot et aux Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, les branchettes étaient très majoritairement des rameaux de Platane (*Platanus acerifolia*)** que j'ai pu identifier formellement par comparaison avec des échantillons observés sur place dans les arbres. Pour le nid des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, outre les rameaux de Platane, on trouve des branchettes de Tilleul (*Tilia sp.*), de Charme (*Carpinus betulus*), de Bouleau (*Betula sp.*) et d'Érable sycomore ou plane (*Acer sp.*). Après vérification, (le 11 avril 2009), toutes ces espèces sont représentées sur pied dans Les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville. Pour le nid du Square Belot, l'assise est constituée de façon quasi-exclusive par des rameaux de Platane, mêlés à quelques branchettes d'Auline sp. (*Aulus sp.*) et de Bouleau (cliché 9).

Les coupelles des deux nids sont confectionnées avec différents matériaux souples. Ils sont représentés majoritairement par des mousses du genre *Hypnum* associée à quelques échantillons de mousse de l'espèce *Tortula muralis* (uniquement dans le nid des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville). On trouve aussi des akènes plumeux de platanes que les oiseaux avaient probablement dispersés dans le nid après avoir acheminé les boules longuement pédonculées contenant la multitude d'akènes plumeux groupées. En éventrant ces boules dans le nid, les akènes pouvaient être dispersées dans la coupelle du nid. La mousse et les akènes de platane étaient associées à des feuilles d'arbre de l'automne précédent en cours de décomposition parmi lesquelles ont été identifiées des feuilles de Prunier (*Prunus sp.*), de Tremble (*Populus tremula*), de Platane, d'Érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*), de Bouleau, de Charme, de Tilleul, de Chêne (*Quercus sp.*), de Saule (espèce à feuilles étroites) (*Salix sp.*), de Lierre (*Hedera helix*), de Fusain du Japon (*Evonymus sp.*). Ont été recensés également un strobile d'Auline et des bractées de Tilleul. (cliché 10). Enfin, une feuille n'a pu être identifiée formellement, probablement une viorne cultivée. Il faut dire que les parcs de ville abritent de nombreux arbres exotiques dont la détermination des rameaux et bourgeons « n'est pas aisée » ou « pas familière » pour les botanistes, pour reprendre les propos de Dominique Mansion. On serait tenté de dire que, pour la construction du nid, tout ce qui est utilisable dans le voisinage de la colonie est utilisé par les Corbeaux freux.

Cliché 7: Nid de Corbeau freux tombés de son support au Square Belot à Vendôme et utilisé pour la description des matériaux utilisés.

Cliché 8: Quelques branchettes de bois vert utilisées par le Corbeau freux pour confectionner l'assise du nid dans les plus hautes branches des arbres. Les rameaux sont prélevés directement sur l'arbre avec le bec.

Cliché 9 : Différentes essences d'arbres constituant l'assise du nid chez le Corbeau freux aux Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville et au Square Belot. Voir texte pour les détails.

Cliché 10 : Différents matériaux constituant la coupelle du nid chez le Corbeau freux aux Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville et au Square Belot. Voir texte pour les détails.

Enfin, en matière de fidélité au site de nidification, il faut noter que le Corbeau freux occupe depuis de longues années les arbres élevés des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville à Vendôme comme nous l'a confirmé une personne du service municipal.

Malheureusement, nous ne possédons pas l'historique précis de l'installation, ni de chiffres sur l'évolution des effectifs de cette colonie.

Le vendredi 15 mai 2009 marque une étape importante pour l'étude. En effet, cinq jeunes Corbeaux freux sont trouvés morts aux pieds des platanes du Square Belot occupés par la colonie (clichés 12 et 13).

Clichés 11 à 13 : Détails des dépouilles des jeunes corbeaux trouvés morts sous la corbeautière du Square Belot le 15 mai 2009. L'âge de ces individus, ou du moins de leur caractère juvénile, a été déterminé à partir de l'observation de plusieurs caractères morphologiques. Quels sont ces critères ? Il s'agit de la présence de fourreaux sanguins à la base des plumes, de la petite taille des plumes de la queue (rectrices), de la présence de traces de tissus de couleur jaune aux commissures du bec (plus développées chez les poussins comme j'ai pu l'observer le 11 avril 2009 aux Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville-cliché 11). Enfin, on peut remarquer la présence de plumes autour du bec alors qu'une zone grisâtre dénudée est présente autour de la base du bec chez le corbeau freux adulte.

La récolte et l'étude approfondie des cinq dépouilles ont permis de m'informer sur deux questions : **la question du régime alimentaire des juvéniles en périodes de nidification et la question de la mortalité.**

L'analyse des contenus stomacaux de ces cinq Corbeaux freux (cliché 14) a effectivement apporté de précieuses informations sur le régime alimentaire des juvéniles en période

de nidification, alors qu'ils sont encore nourris au nid par les adultes. Les résultats de cette analyse ont été retranscrits dans le tableau II. Quatre des cinq contenus stomacaux présentaient des restes alimentaires représentés par un insecte (Coléoptère), des Céréales (Maïs et Blé) et des fruits (3 cerises vertes).

Tableau II : Détails sur les contenus stomacaux de cinq jeunes Corbeaux freux trouvés morts sous la colonie du Sqare Belot le 15 mai 2009. La présence des restes est mentionnée par catégories alimentaires. Pour les céréales, la proportion entre le maïs et le blé est évaluée.

Restes alimentaires	Spécimen 1 Poids 386 gr.	Spécimen 2 Poids 403 gr.	Spécimen 3 Poids 483 gr.	Spécimen 4 Poids 484 gr.	Spécimen 5 Poids 487 gr.
Contenu stomacal	Néant (vide)	oui	oui	oui	oui
Insecte Coléoptère sp.			X		
Céréales Maïs Blé		X (+++++) X (+)	X	X	X (+++++) X (+)
Fruit Cerises (vertes)			X (n=3)		

Cliché 14 : L'examen des contenus stomacaux des cinq jeunes Corbeaux freux trouvés morts sous la colonie du Sqare Belot le 15 mai 2009. Les restes alimentaires déposés dans des coupelles pour détermination ont été prélevés dans l'oesophage, le jabot et le gésier. On reconnaît des restes de céréales, notamment le maïs pour les individus 2 et 4.

L'analyse des contenus stomacaux de ces cinq juvéniles a également été l'occasion d'éclaircir les causes de leur mort. L'observation d'hématomes très marqués (notamment au niveau du cœur ou encore du foie) ou encore des poumons qui étaient congestionnés par le sang laissent peu de doutes sur les causes de cette mortalité. **Ces éléments indiquent en effet une mort par traumatisme après la chute des oiseaux depuis les nids situés à près de 30 m de hauteur.** Cette chute a sans doute été provoquée par des vents forts suite à une période orageuse du moment. Il faut également souligner qu'à la même date, un nid détruit a été observé au pied de la colonie. Compte-tenu des poids (Tableau II), on peut penser que les juvéniles appartiennent à trois nichées différentes. Trois individus dont le poids avoisine 500 gr appartiennent probablement à la même nichée. Peut-être celle correspondant au nid retrouvé au sol.

Cas du Choucas des tours

Sur le secteur étudié, la localisation des sites de nidification a présenté plus de difficultés.

Trois sites accueillant des Choucas des tours nicheurs ont été identifiés sur le secteur étudié dans le centre ville de Vendôme. Une colonie principale est localisée autour de l'église de la Trinité tandis que deux autres sites secondaires et aux effectifs moins importants, sont associées aux colonies de Corbeaux freux dans les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville ainsi qu'à proximité du Square Belot. Malgré les observations méthodiques réalisées dans le secteur, il est possible que des sites de nidification marginaux soient passés au travers de nos prospections mais en aucun cas des sites majeurs. Entendons ici par « sites de nidification marginaux » les sites accueillant des couples isolés. De tels sites correspondent souvent à des cheminées.

J'ai remarqué que les Choucas des tours sont des oiseaux bruyants qui peuvent se manifester par des allers et venues. Les observations répétées autour de l'église de la Trinité ont permis une première évaluation du nombre d'oiseaux présents sur le site (cliché 15).

Contrairement au Corbeau freux, l'évaluation du nombre de couples nicheurs est plus difficile à apprécier. Si je ne tiens compte que des emplacements où des couples de Choucas ont été observés manifestant leur intérêt pour l'emplacement par des visites régulières parfois complétées par des apports de matériaux, il est possible de recenser un minimum de 24 couples. Ainsi, on compte 19 couples au minimum sur le clocher de l'église de la Trinité, 1 couple près de la corbeautière du Square Belot et 4 couples dans l'environnement de la corbeautière des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville.

Cliché 15 : Rassemblement de choucas des tours sur un encorbellement du clocher de l'église de la Trinité au début du mois d'avril. Il faut remarquer que les couples sont bien différenciés et peuvent être comptabilisés permettant une première approche des effectifs. Ici, on dénombre 10 couples distincts localisés dans les cercles jaunes.

Les observations sur le Choucas des tours à Vendôme ont permis de décrire trois types de sites de nidification distincts. Il s'agit des trous dans les parois des constructions, les cavités d'arbres âgés et les conduits de cheminée. Autrement dit, trois natures de sites de nidification.

Majoritairement, les trous à boulins⁴ (trous pratiqués dans un mur pour un support d'échafaudage) dans les constructions semblent constituer les meilleurs sites. C'est le cas dans le clocher roman de l'église de la Trinité. Par un examen minutieux à la longue-vue, des cavités dans le mur du clocher de cette église, il a été possible d'identifier 45 trous potentiellement utilisables par le Choucas des tours. Sur ces 35 cavités, au moins 19 ont été identifiées comme utilisées au début du mois d'avril 2009 par le Choucas des tours, soit que des couples ont été aperçus visitant régulièrement l'anfractuosité ou apportant des matériaux (clichés 16 à 22).

Clichés 16 à 18 : Différentes situations de cavités occupées par des couples de choucas des tours sur la paroi du clocher de l'église de la Trinité à Vendôme. Clichés réalisés avec la technique de digiscopie.

Pour le site de l'église de la Trinité, nous partions de l'hypothèse que des nids pouvaient également être installés à l'intérieur du clocher roman au sommet des murs ou sur des planchers ou encore dans des anfractuosités du mur intérieur comme décrit dans la littérature (Géroudet, 1961). Dans ce cas, les observations menées depuis l'extérieur ne pouvaient pas le confirmer, ni offrir la précision recherchée et nous privaient d'éventuelles descriptions supplémentaires d'emplacements de nids par rapport aux trois situations déjà identifiées à Vendôme. Grâce au concours de M. Bernard Diry, membre de la société d'archéologie du Vendômois et fin connaisseur de l'histoire locale, notamment de l'église de la Trinité, il a été possible d'effectuer une visite complète de l'édifice (église et clocher). Les prospections menées sur l'ensemble du périmètre de l'église depuis le parapet sommital à la hauteur de la gouttière n'ont pas permis de localiser de nids de Choucas des tours. Il en a été de même dans les trois niveaux du clocher dont la partie inférieure (qui avait été transformée en chapelle) n'offre aucun accès, ni support convenable pour les nids. Il en est de même du vaste étage intermédiaire qui accueille les cloches et qui

⁴ Je remercie le personnel de l'entreprise Gueble du groupe Villemain à Blois spécialisé dans la restauration des édifices, pour la communication du terme technique « trous de boulins ». Un terme utilisé pour caractériser les trous visibles dans les parois du clocher de l'église de la Trinité.

Côté nord

Côté est

Côté ouest

Côté sud

Clichés 19 à 22 : Localisation des anfractuosités sur les parois du clocher de l'église de la Trinité à Vendôme utilisées pour la nidification par le Choucas des tours en avril 2009 (cercle jaune) et potentiellement utilisables (en blanc). Les observations se sont étalées les 7, 8 et 11 avril 2009.

est totalement inaccessible aux intrusions d'oiseaux en raison des nappes de grillage à petites mailles qui obstruent l'accès via les abats-son. Enfin, la partie supérieure du clocher à laquelle nous accédons par une succession de trois échelles en bois impressionnantes sous 25 mètres de vide est ouverte à tous vents et libre d'accès pour les oiseaux. Le plancher supérieur permet l'observation jusque dans la partie supérieure de la flèche. Aucun indice de présence de Choucas des tours n'a pourtant été relevé dans ce troisième et dernier niveau (clichés 23 à 27). Seuls trois pigeons, ainsi que des indices signalant la présence de cette espèce, ont été observés dans l'ensemble du clocher.

Clichés 23 à 27 : Détails de la prospection de l'église de la Trinité effectuée par deux étudiants en première année de BTS GPN spécialité animation nature : Sonny Vallée et moi-même. Photographies retraçant le chemin d'accès menant à la partie supérieure du clocher. Tout d'abord l'accès au clocher avec ses échelles puis la trappe d'accès à sa partie supérieure, sous la flèche. Et enfin la vue unique sur Vendôme et les abords de la Trinité. Accéder à cette partie supérieure du clocher avait pour but de vérifier si les Choucas nichaient, en plus de la façade extérieure, à l'intérieur de l'édifice.

Les cavités d'arbres utilisées pour installer le nid ont été notées dans deux platanes différents des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville. Ces platanes servent également de support pour des nids de Corbeaux freux. Il s'agit de cavités créées par la coupe ancienne de branches (clichés 28 et 29).

Clichés 28 et 29 : Situations des deux nids de Choucas des tours dans des cavités d'arbre (ici des platanes) au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville et de l'hôtel de ville à Vendôme au printemps 2009.

Les conduits de cheminée sont également utilisés. J'ai pu identifier ce comportement à trois reprises : 1 cas dans une maison à proximité de la corbeautière du Square Belot et 2 cas à proximité de la corbeautière des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville et de l'hôtel de ville (clichés 30 à 32).

Clichés 30 et 32 : Sites de nidification installés dans des conduits de cheminée sur la zone étudiée dans le centre-ville de Vendôme. A gauche : 1 cas dans une maison à proximité de la corbeautière du Square Belot. Les choucas sont perchés sur l'antenne de télévision. Au centre et à droite à proximité de la corbeautière des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville et de l'hôtel de ville avec deux conduits utilisés.

Il faut signaler que je n'ai pas noté de nidification du choucas dans les ruines du château de Vendôme (situé hors de la zone étudiée) où seulement quelques excursions d'oiseaux ont été observées. Sur le secteur d'étude, je n'ai pas noté plus l'espèce dans certains édifices tels que la Tour des Islettes ou le clocher de la place Saint Martin. Pour l'église de la Madeleine, située dans le secteur étudié, le clocher de cet édifice est en réfection au printemps 2009. Un échafaudage enserre l'édifice et aucune présence de Choucas n'a été constatée. Nous ignorons si cette église accueillait une colonie de nidification les années précédentes. Les renseignements pris sur place auprès des employés de l'entreprise Gueble du groupe Villemain à Blois qui participent aux travaux de réfection et qui connaissent le Choucas des tours⁵, m'ont indiqué ne pas avoir constaté de présence de l'espèce sur le site qui était par ailleurs colonisé par les pigeons. Toutefois, comme nous avons pu le constater, l'édifice offre des potentialités au Choucas des tours avec notamment l'existence de trous à boulins dans les parois du clocher (cliché 33).

Cliché 33 : Le clocher de l'église de la Madeleine en cours de réfection au printemps 2009. Aucune fréquentation du site par le Choucas des tours n'a été constatée au cours de notre travail. Toutefois, les trous à boulins (cercle jaune) si appréciés pour l'installation du nid permettront à l'édifice de conserver son attractivité pour l'espèce à l'issue des travaux.

Pour la construction des nids, j'ai pu observer une activité intense au début du mois d'avril caractérisée par un transport de matériaux. Il s'agit principalement de branchettes cassées directement sur les arbres. J'ai pu observer la façon de procéder au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville où un Choucas cassait des branchettes de platane (cliché 34). De même, pour la confection des nids, j'ai observé un choucas qui venait prélever de la mousse sur un vieux marronnier au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville et sur les gouttières d'une annexe de l'église de la Trinité. Dans cette gouttière, des choucas venaient prélever des feuilles en état de décomposition. En observant les allers et venues des Choucas qui apportaient des matériaux dans les conduits de cheminée au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville, j'ai noté par recoupements progressifs que les oiseaux allaient au-delà de la route nationale 10 qui contourne Vendôme à l'est.

Cliché 34 : Choucas des tours cassant l'extrémité d'un rameau de platane au Parc Ronsard et de l'hôtel de ville pour la confection du nid (8 avril 2009).

⁵ Il m'a été indiqué par les personnels de l'entreprise Gueble qu'une importante colonie de Choucas des tours était installée dans l'église de Sougé. Ce constat a été effectué lors d'un travail de réfection de l'édifice par l'entreprise.

Discussion et conclusion

Cette étude naturaliste a été menée afin d'atteindre plusieurs objectifs. Dans un premier temps, il s'agissait de localiser les colonies de Choucas des tours (*Corvus monedula spermologus*) et de Corbeau freux (*Corvus frugilegus*) dans le centre-ville de Vendôme. Aussi, il s'agissait d'effectuer une première estimation des effectifs nicheurs de ces colonies et, enfin, de recueillir des observations naturalistes sur ces deux espèces.

Rappelons que la zone d'étude est le centre-ville de Vendôme, donc un milieu anthropisé. Trois grands types de sites de nidification ont été distingués sur cette zone : les espaces verts (parcs et square), les bâtiments de taille modeste (maisons par exemple) et les édifices de taille imposante (abbaye de La Trinité, église de La Madeleine, hôtel de ville). L'étude a été menée de la mi-février à la mi-mai, soit durant trois mois. Des observations sur la période de nidification ont été effectuées bien entendu, mais aussi sur la période hivernale. Durant cette période un dortoir mixte a été observé aux Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, confirmant ainsi l'affirmation de Guy Jarry selon laquelle « *Choucas et Corbeaux freux vivent en troupes communes [...] ; ils partagent les mêmes lieux d'alimentation et les mêmes dortoirs.* » (Guy Jarry in Yeatman-Berthelot et Jarry, 1991).

Deux colonies de **Corbeaux freux** ont été comptées sur le secteur d'étude. Il s'agit des sites des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville/Hôtel de ville et du Square Belot. Au total, 45 nids ont été comptés (38 sur le premier site et 7 sur le second). Au total, 57 couples adultes de Corbeaux freux ont été dénombrés. Dans le cas de cette étude, le Corbeau freux manifeste une très nette préférence pour les arbres de taille imposante, à l'image de ceux présents sur les sites que nous venons d'énoncer. Aussi, cette espèce installe ses nids à la cime des arbres. Cette tendance à installer le nid à la cime des arbres a aussi été observée par Paul Géroutet (Géroutet, 1961). Remarquons que le Corbeau freux, dans le cas du centre-ville de Vendôme, utilise exclusivement des platanes pour installer son nid. Aucun nid isolé n'a été observé dans la zone d'étude, confirmant ainsi la remarque de Géroutet selon laquelle « *Les nids [de Corbeau freux] isolés sont rares* » (Géroutet, 1961).

Des coquilles d'œufs ont été récoltées (n=3) sur le terrain d'étude et mesurées (27.3 mm dans un cas et 27.8 mm dans les deux autres cas). Les résultats de ces mesures sont donc en accord avec les travaux Siegfried Hoehner. Celui-ci, dans son ouvrage *Nids et œufs des oiseaux d'Europe centrale et occidentale*, affirme en effet que le diamètre moyen des œufs de cette espèce atteint 28,3mm (Hoehner, 1973).

La préférence de l'espèce pour les aliments végétaux, notamment soulignée par Cramps et Simmons, Guy Jarry, Paul Géroutet et Alain Perthuis (Cramps et Simmons, 1994 ; Guy Jarry in Yeatman-Berthelot et Jarry, 1991 et 1994 ; Géroutet, 1961 ; Perthuis, 2007) a été relevée dans cette étude.

L'analyse de cinq dépouilles de jeunes Corbeaux freux a permis d'apporter quelques éléments concernant les aliments apportés aux juvéniles par les adultes. A partir de cette analyse, nous pouvons affirmer la chose suivante : le régime alimentaire des juvéniles est majoritairement composé de graines. Décidément, le nom latin « *frugilegus* » convient parfaitement au Corbeau freux ! On peut remarquer que les résultats de cette analyse sont en accord avec les résultats, très précis d'ailleurs, présentés dans l'ouvrage de Cramp et Simmons (1994) reprenant des travaux menés sur le sujet dans différentes régions d'Europe. En effet les résultats présentés dans cet ouvrage illustrent aussi la prédilection du Corbeau freux pour les graines (« *cereal grain* »), et les coléoptères (« *beetles* ») (Cramp et Simmons, 1994). Cette place importante occupée par les graines dans le régime alimentaire du Corbeau freux a également été constatée par Paul Géroutet (Géroutet, 1961).

Concernant le **Choucas des tours**, trois sites de nidification se trouvent sur la zone étudiée. Il s'agit de l'abbaye de La Trinité (accueillant le plus important nombre d'individus), des Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville et des abords du Square Belot. Au total, un minimum de 24 couples de Choucas des tours a été comptabilisé dans le centre-ville de Vendôme. La

majorité de ces couples (n=19) nichent sur le site de l'abbaye de la Trinité. Quatre autres nichent dans les Parcs Ronsard et de l'hôtel de ville, « cohabitant » ainsi avec les Corbeaux freux. Enfin, un couple niche à proximité du Square Belot, dans la cheminée d'une habitation. Trois types de site de nidification ont été distingués suite à cette étude. Ainsi, le Choucas des tours utilise pour la nidification des édifices (église) où il s'installe dans des cavités ou des anfractuosités de la paroi, des maisons où il niche dans les conduits de cheminées et enfin des vieux arbres où il occupe des cavités. Cette diversité dans les sites utilisés par l'espèce à Vendôme est en accord avec les observations de Géroutet et de Salvati, pour ne citer que ces deux références (Géroutet, 1961 ; Salvati, 2002). Notons que le site occupé par la majorité de la population de Choucas des tours de Vendôme est le clocher roman de l'abbaye de La Trinité.

L'étude a donc répondu aux deux premières problématiques : Où se situent les colonies de reproduction de ces deux espèces dans le centre-ville de Vendôme et combien sont-elles ? A combien de couples peut-on estimer les populations nicheuses de Choucas des tours et de Corbeaux freux du centre-ville de Vendôme ?

L'étude a également apporté des réponses à la troisième problématique (quelles informations, ayant trait à la nidification, peut-on tirer des observations naturalistes de terrain sur ces deux espèces dans le centre-ville de Vendôme ?). En effet, des informations concernant divers aspects de la biologie des deux espèces ont été recueillies. Ces informations concernent ainsi les matériaux utilisés par le Choucas des tours et le Corbeau freux afin de confectionner les nids, la taille des œufs de Corbeaux freux, la nature des sites utilisés par les deux espèces pour la nidification ou encore le régime alimentaire des Corbeaux freux juvéniles en période de nidification,

Cette étude est centrée sur les cas du Choucas des tours et du Corbeau freux. Mais Vendôme et ses alentours comptent trois autres espèces de Corvidés (Pie bavarde, Corneille noire et Geai des chênes), également fascinantes à étudier. Il serait ainsi très intéressant d'étendre l'étude au reste des espèces de cette famille présentes dans la région. Aussi, il serait judicieux de comparer les résultats de cette étude à des observations effectuées dans d'autres contextes. Etudier ces deux espèces dans un milieu anthropisé tel que le centre-ville de Vendôme, a été chose fascinante. Au vue de cette étude, on peut affirmer sans hésiter que les Corvidés ont encore de quoi nous surprendre. Et les écrits des grandes figures de l'ornithologie, tel que Paul Géroutet, ne semblent pas contredire cette remarque...

Bibliographie

BEAMAN, M. et MADGE, S. *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Paris : Éditions Nathan, 2003. 872 p.

BROWN, R., FERGUSON, J., LAWRENCE, M., et LEES, D. *Reconnaître les plumes, les traces et les indices des oiseaux*. Paris : Bordas, 1989. 232 p.

CABARD, P., CHAUVET, B. et GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE. *L'étymologie des noms d'oiseaux : origine et sens des noms d'oiseaux d'Europe*. Saint Yrieix : Éveil éditeur, 2001. 208 p.

COUFFRANT, A. *L'Abbaye de la Trinité de Vendôme*. Vendôme : éditions du Cherche-Lune, 1991. 64 p.

CRAMP, S. et SIMMONS, C.M. (eds) *Handbook of the birds of Europe the Middle east and north Africa. Volume VIII. Crows to Finches*. Oxford University Press, Oxford and New York, 1994. 899 p.

DUQUET, M. *Glossaire ornithologique*. Paris : Éditions Delachaux et Niestlé, 2004. 256 p.

- ÉTOC G.** Les oiseaux du Loir-et-Cher. Faune ornithologique. *Bull. de la Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher*, volume 10, pp. 145-214.
- GÉROUDET, P.** *Les passereaux I. Du coucou aux corvidés.* Neuchâtel (Suisse) : Éditions Delachaux et Niestlé, 1980. 240 p. (Les Corvidés, pp. 171-173).
- GUILLOT, G.** Les colonies de Corbeaux freux dans la région Centre. *Bull. Nat. Orléanais*, [s.d], volume 19, pp. 19-29.
- HEINZEL, H., FITTER, R. et PARSLow, J.** *Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.* Neuchâtel (Suisse) : Éditions Delachaux et Niestlé, 1970. 320 p.
- HOEHER, S.** *Nids et œufs des oiseaux d'Europe centrale et occidentale.* Neuchâtel (Suisse) : Éditions Delachaux et Niestlé, 1973. 271 p.
- HOEHER, S.** *Guide des oisillons et poussins des oiseaux d'Europe.* Neuchâtel (Suisse) : Éditions Delachaux et Niestlé, 1989. 344 p.
- LORENZ, K.** *Essais sur le comportement animal et humain.* Paris : éditions du Seuil, 1970. 484 p.
- LORENZ, K.** *Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons.* Paris : Éditions Flammarion, 1968 (édition de 1981). 238 p.
- MULLER, Y.** Dénombrement des oiseaux nicheurs en milieu urbain : l'avifaune d'un par cet d'un quartier résidentiel de Bitche (Moselle). *Ciconia*, 1990, volume 14, pp. 121-140.
- MULLER, Y.** Evolution récente de l'avifaune nicheuse d'un parc urbain et d'un quartier résidentiel à Bitche (Moselle). *Ciconia*, 2003, volume 27, pp. 67-80.
- PERTHUIS, A.** *Les oiseaux du Loir-et-Cher.* Vendôme : Éditions du Cherche-Lune, 2007. 247 p.
- PERTHUIS, A.** *Les oiseaux du Perche en Loir-et-Cher.* Mondoubleau : Perche Nature, 1983. 128 p.
- PERTHUIS, A.** Synopsis ornithologique. *Bull. Soc. Archéologique du Vendomois*, 1992, volume 1992, pp. 19-60.
- POUGH, R.H.** Comment faire un recensement d'oiseaux nicheurs. *Nos oiseaux*, 1951, volume 21, pp. 53-64.
- READE, W. et HOSKING, E.** *Les oiseaux, leurs œufs et leurs nids : reproduction, œufs et jeunes.* Paris : Éditions Fernand Nathan, 1968. 300 p.
- ROBELLET, P.** Dénombrement de l'avifaune nicheuse du parc du centre hospitalier de Rouffach (Haut-Rhin). *Ciconia*, 1998, volume 22, pp. 18-24.
- SALVATI, L.** Distribution and size of Jackdaw *Corvus monedula* colonies in inner Rome, central Italy. *Alauda*, 2002, volume 70, pp. 347-349.
- SVENSSON, L., GRANT, P., ZETTERSTRÖM, D. et MULLARNEY, K.** *Le guide ornitho. Les 848 espèces d'Europe en 4000 dessins.* Paris : Éditions Delachaux et Niestlé, 2004. 400 p.
- YEATMAN-BERTHELOT, D. et JARRY, G.** *Atlas des oiseaux de France en hiver.* Paris : Société Ornithologique de France, 1991. 576 p.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier mon père pour ses conseils éclairés. Je remercie également M. Bernard Diry, de la Société d'Archéologie du Vendômois sans qui la prospection de l'abbaye de la Trinité n'aurait pas été possible. Mes remerciements vont aussi à Dominique Mansion qui m'a été d'une aide précieuse pour la détermination des matériaux de construction des nids. Je tiens aussi à remercier le centre de documentation du lycée agricole ainsi que la Bibliothèque de Vendôme. Un grand merci à mes camarades du BTS GPN du lycée agricole d'Areines-Vendôme et en particulier à Sonny Vallée, Julien Chauveau, Arnaud Coueron et Antoine Allain.

Croquis d'Edouard Manet pour le poème « Le corbeau » d'Edgar Poe.